

La consolidación de los indicadores de funcionamiento en la motivación profesional de los profesores de Educación Física

The Consolidation of the Performance Indicators in the Professional Motivation of Physical Education Teachers

Marta Bárbara Iznola Cuscó¹* <https://orcid.org/0000-0001-8421-074X>

Bergelino Zaldívar Pérez¹ <https://orcid.org/0000-0002-7049-0529>

¹ Universidad de Cultura Física y Deporte Manuel Fajardo, La Habana, Cuba.

* Autor para la correspondencia: iznaolacusco@gmail.com

RESUMEN

En el presente artículo se exponen los resultados de la aplicación de una estrategia de superación conformada por acciones metodológicas orientadas a fortalecer los indicadores que conforman el componente de funcionamiento de la motivación profesional de los profesores de Educación Física. La investigación se desarrolló en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana. Participaron un total de 22 profesionales que laboran en las escuelas primarias del territorio indicado. Para la obtención de la información se aplicó la técnica DIP-EF. Se evidencia que la consolidación de la preparación metodológica de los participantes en la investigación contribuye al mejoramiento de los indicadores de la motivación profesional estudiados.

Palabras clave: actividad física, interés, satisfacción, superación.

ABSTRACT

This article sets out the results of the implementation of an overcoming strategy consisting of methodological actions aimed at strengthening the indicators that make up the functioning component of the professional motivation of Physical Education teachers. The research was carried out in the municipality Plaza de la Revolucion, in Havana. A total of

22 professionals working in primary schools in the indicated territory participated. DIP-EF technique was applied to obtain the information. It is clear that the consolidation of the methodological preparation of research participants contributes to the improvement of the indicators of professional motivation studied.

Keywords: *physical activity, interest, satisfaction, overcoming.*

Recibido: 14/4/2020

Aceptado: 5/1/2020

INTRODUCCIÓN

La motivación profesional del licenciado en Cultura Física que se desempeña como profesor de Educación Física resulta una necesidad y al mismo tiempo un complejo problema a resolver en la actualidad.

Para el profesor de Educación Física, la motivación constituye el componente más importante dentro de los procesos inductores de la personalidad, siendo, en este caso, el que determina la dirección o nivel de activación de la conducta hacia la actividad física tanto de alumno como de sí mismo. Tiene que valerse de la motivación para lograr un estado psíquico favorable en la clase. La inadecuada preparación pedagógica del profesor para el desarrollo de sus clases se expresa en insuficiencias en la relación profesor-alumno, en la programación de sus clases y en las actividades de evaluación, entre otros aspectos (López, 2006). Sin embargo, la insuficiente preparación pedagógica del educador pudiera estar asociada, también, a una falta de estimulación para motivar a sus alumnos, lo cual repercute de manera desfavorable en su actuación profesional y en la calidad de las clases de Educación Física.

Cañizares (2008) considera que una buena clase, guiada por un profesor preparado y entusiasta, garantizará la asimilación consciente del conocimiento, mejora el clima del grupo y permanece en la memoria de los alumnos como una positiva experiencia de interacción. Además, un profesor motivado y comprometido con su labor, plantea el autor

señalado, puede detectar posibles talentos deportivos al percatarse de los resultados y potencialidades de sus alumnos en la práctica de la Educación Física.

Estas responsabilidades exigen de una preparación que favorezca un ambiente de trabajo desarrollador donde más que los conocimientos, en su forma pura y exacta, enseñen la forma de aprender, doten a los estudiantes de herramientas indispensables para apropiarse de saberes y propicien la formación de habilidades que potencien el desarrollo personal. Con este fin hay que defender el reconocimiento de la labor pedagógica, principalmente por elevar la autopercepción que tienen los maestros de sí.

Los profesores de Educación Física en la actualidad deben asumir un papel más activo en el proceso educativo, ya que son los encargados de implementar los cambios que se realizan en cada uno de los grados de enseñanza. Los maestros no solo se limitarán a transmitir sus conocimientos, sino que van a educar y por tanto a enseñar a sus alumnos para aprender a aprender.

Desde esta posición se asume la motivación profesional como el proceso que permite orientar conscientemente las aptitudes del profesor de Educación Física, tomando como punto de partida el dinamismo que le resulta propio para cumplir acciones que condicionan en el ejercicio de la profesión, así como garantizar que el profesor se vincule durante muchos años a la profesión de Educación Física.

En correspondencia con lo señalado, el objetivo del trabajo que se presenta radica en contribuir al mejoramiento de los indicadores que conforman al componente funcionamiento de la motivación profesional del licenciado en Cultura Física que se desempeña en la Educación Primaria.

DESARROLLO

La investigación se desarrolló en el municipio Plaza de la Revolución, de la provincia La Habana. La población estudiada la conforman 22 licenciados en Cultura Física que se desempeñan como profesores de escuelas primarias del mismo municipio. Fueron tenidos en cuenta criterios de selección, tales como tener más de un año de experiencia laboral en la Educación Física, la voluntariedad para participar en la investigación y ser licenciados en Cultura Física.

Para diagnosticar el comportamiento de los indicadores de motivación que determinan los aspectos relacionados con el contenido y funcionamiento de la motivación, se empleó la técnica para el Diagnóstico de Interés Profesional del profesor de Educación Física (DIP-EF), recomendada por López, González, y Guterman (2005).

La técnica DIP-EF se aplicó de forma anónima para caracterizar el nivel de desarrollo de los indicadores de funcionamiento de la motivación profesional abordados en el presente trabajo. Esta permite regular la actuación del profesor a partir de su perseverancia o esfuerzos volitivos; la temporalidad asociada a sus expectativas profesionales que se expresan cuando los objetivos son proyectados a largo, corto o mediano plazo; la posición que asume en el ejercicio de la docencia; cómo reflexiona acerca del trabajo que ejerce y la manera en la que manifiesta las vivencias afectivas que siente en su desempeño profesional. Este último se evalúa mediante la técnica Iadov.

Del total de profesores, solo uno de ellos (4,5 %) manifiesta una máxima satisfacción, dos (9,1 %) declaran estar más satisfecho que insatisfechos, dieciocho (81,8 %) exponen una satisfacción contradictoria o no definida y uno (4,5 %) expresa estar más insatisfecho que satisfecho. Al aplicar la fórmula de la técnica Iadov para evaluar el índice de satisfacción grupal, se obtiene un 0,06, lo que significa que, como grupo, la satisfacción hacia la profesión está en el rango de contradictoria o no definida. Al analizar las preguntas complementarias que apoyan cada manifestación de los profesores, se encuentra que los profesores que tienden a manifestar una máxima satisfacción expresan motivos intrínsecos por la actividad que desempeñan y claramente se nota su satisfacción por la actividad cuando refieren impartir clases, participar en competencias con los niños, enseñar y educar, la preferencia de los alumnos por la asignatura, la responsabilidad de enseñar. Sin embargo, los aspectos que desagradan a estos profesores son:

- La escasa valoración y el limitado reconocimiento de la asignatura por parte de otros profesores, así como la poca atención por parte de los funcionarios que los atienden.
- La desconsideración del trabajo que realizan
- La falta de condiciones apropiadas para impartir las clases.
- La insuficiente preparación metodológica, por lo cual no pueden superarse.

- El poco interés que tienen por la labor que desempeñan.

Esto implica que existen aspectos como la desvalorización que tienen los profesores por la actividad, además de percibir que son menospreciados por los que los rodean en la escuela. El deterioro de condiciones del trabajo del profesor influye directamente sobre la acción docente, ya que la limita y genera tensiones de carácter negativo en la práctica cotidiana, además, obstaculiza los resultados que pueden alcanzar en su actuación. También se alude a condiciones que promueven una disminución de la motivación en la implicación de la enseñanza y del esfuerzo docente, influyendo sobre la imagen que el profesor tiene de sí mismo y de su trabajo profesional.

Con respecto a las expectativas motivacionales hacia la profesión (Tabla 1) se expresa la representación anticipada intencional que el profesor tiene sobre su futuro en relación con la profesión. Se indaga sobre propósitos, planes, proyectos, resultados esperados, posibilidades de actuación futura, que pueden ser mediatas o inmediatas, positivas, negativas y contradictorias, según su naturaleza. En la muestra estudiada se evidencia un predominio de expectativas contradictorias en veintiún de los participantes (95,4 %) y solo un profesor (4,5 %) expresa expectativas positivas.

Tabla 1. Resultados del indicador expectativas motivacionales iniciales

Expectativa motivacional	Frecuencia	%
Expectativa positiva esencial mediata	1	4,5
Expectativa contradictoria esencial mediata	3	13,6
Expectativa contradictoria esencial inmediata	5	22,7
Expectativa contradictoria superficial inmediata	12	54,5
Expectativa contradictoria superficial mediata	1	4,5
Total	22	100

Lo señalado ratifica la existencia de contradicciones en los propósitos profesionales que se manifiestan, mayoritariamente, en el conflicto entre seguir desempeñándose como profesores de Educación Física y las otras especialidades de la Cultura Física, así como no continuar ejerciendo por el gusto hacia otros perfiles ocupacionales, lo que pone de manifiesto la necesidad de potenciar el interés de los profesionales en ejercicio después de

terminada su etapa de estudio y fortalecer la superación en función de elevar los niveles de motivación.

En cuanto al contenido de las expectativas se aprecia que las de características esenciales se manifiestan en nueve de los profesionales que participaron en la investigación (40,9 %). Por su parte, las expectativas superficiales se registran en trece participantes (59,1 %). Estos resultados ponen de manifiesto la tendencia a una orientación contradictoria hacia la profesión en los sujetos de la muestra, lo que se expresa en sus proyectos profesionales.

Con relación a la temporalidad de las expectativas motivacionales se observa en diecisiete de los casos (77,2 %) un predominio de la perspectiva inmediata, por lo que sobrepasa ampliamente las de carácter mediato. Esto se traduce en que la mayoría de los profesores se plantean planes y proyectos profesionales a corto plazo, lo que se asocia con el abandono de la labor que desempeñan, y solo cinco profesores (22,7 %) se plantean propósitos a largo plazo.

Entre los aspectos positivos, mediatos y esenciales que declaran los profesores se recogen los siguientes:

- Continuar estudios relacionados con la Educación Física.
- Ser siempre profesores de Educación Física por el placer de enseñar y educar a los niños.
- No renunciar a la profesión de Educación Física porque se sienten felices con la labor de educar.
- Ser máster o doctor en ciencias, seguir superándose.

Entre los negativos, superficiales e inmediatos, aparecen los que se relacionan a continuación:

- Renunciar a la profesión de Educación Física, ya que el dinero es necesario para solucionar necesidades.
- Ser profesor de Educación Física es una profesión insignificante.
- No tener definido los propósitos en mi vida.

- Renunciar, pues existe muy poco interés por la asignatura y los materiales para trabajar no existen.
- Ser profesor de Educación Física por poco tiempo, hasta terminar el servicio social.

Son contradictorios cuando expresan que serían profesores de Educación Física por siempre, que sus propósitos son dominar la profesión, sin embargo, si tuvieran que elegir de nuevo la carrera, la abandonaría por lo la falta de competencia e interés, ya que todo está muy desorganizado, solo hay exigencias y no hay preocupación por el profesor de Educación Física, y no son considerados en las escuelas. También plantean que les gusta mucho ser profesores de Educación Física y ejercer la profesión, pero no desean continuar estudios relacionados con esta enseñanza.

Con respecto a la posición que asume el profesor en el ejercicio de la docencia al identificarse como posición activa o reactiva, reflexión personalizada y esfuerzos volitivos, se observa que la posición activa tiende a expresarse en un nivel bajo en once profesores (50 %). Esto demuestra que existen problemas con su orientación motivacional y sus posiciones con respecto a la profesión. No buscan alternativas para solucionar los problemas que se presentan en su puesto de trabajo y en especial en las clases de Educación Física y las actividades que deben desarrollar (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados de los indicadores posición activa, niveles de reflexión y persistencia en la actuación

Nivel	Posición activa		Niveles de reflexión		Persistencia en la actuación	
	Cantidad de profesores	%	Cantidad de profesores	%	Cantidad de profesores	%
Alto	3	13,6	7	31,8	4	18,2
Medio	8	36,4	8	36,4	10	45,5
Bajo	11	50,0	7	31,8	8	36,4

Los niveles de reflexión manifiestan una expresión media en ocho profesores (36,4 %). Ello indica la necesidad de mejorar con respecto a la toma de decisión en aspectos relacionados con la profesión, tales como ser profesor de Educación Física o buscar otro perfil de trabajo. Por otra parte, las decisiones que asume en sus clases deben saber explicarlas y

fundamentarlas de manera correcta. Se manifiesta también en niveles bajos con siete (31,8 %) profesores participantes en la investigación.

Los esfuerzos volitivos o persistencia en la actuación tienden a ubicarse en el nivel medio en diez profesores (45,5 %). En este grupo se debe seguir trabajando para que puedan conseguir sus objetivos en la profesión, como lograr impartir clases de calidad, superarse y demostrar la importancia de la asignatura.

Realizada la valoración de los indicadores tratados en la investigación se llegó a la conclusión de la necesidad de propiciar un conjunto de acciones metodológicas orientadas al fortalecimiento de la motivación profesional del profesor de Educación Física, específicamente en los aspectos relacionados con los indicadores de funcionamiento. Para ello se diseñó una estrategia de trabajo que utilizó conferencias especializadas, talleres, entrenamientos y cursos y se orientó al mejoramiento del grado de motivación de los profesores.

Las expectativas por su naturaleza pueden ser positivas, contradictorias o negativas. Se evidencia en la muestra que aún persisten las expectativas contradictorias en doce profesores (54,5 %) y diez (45,4 %) tienen expectativas positivas. Esto ratifica la existencia de contradicciones en los propósitos profesionales, expresadas en el conflicto entre el desempeño como profesores de Educación Física y de otras esferas de la Cultura Física.

Se evidencia el cambio en la temporalidad de los proyectos profesionales, en la decisión de mantenerse impartiendo clases de Educación Física, seguir superándose y lograr cumplir sus objetivos. El interés profesional de estos profesores que están ejerciendo su profesión después de terminada su etapa de estudio se ha visto continuada con estudios posgraduados que han potenciado los niveles de motivación (Tabla 3).

Tabla 3 Resultados del indicador expectativa motivacional al finalizar la aplicación de la estrategia propuesta

Expectativa motivacional	Frecuencia	%
Expectativa positiva esencial mediata	10	45,5
Expectativa contradictoria esencial mediata	3	13,6
Expectativa contradictoria esencial inmediata	7	31,8
Expectativa contradictoria superficial inmediata	1	4,5
Expectativa contradictoria superficial mediata	1	4,5

Total	22	100
-------	----	-----

Simultáneamente, en el contenido de las expectativas, se observan veinte profesores (90,9 %) con expectativas esenciales. Esto implica la tendencia a una orientación esencial hacia la profesión expresada en proyectos profesionales como permanecer de profesores de Educación Física y en planes futuros referidos a realizar estudios como maestría y doctorado.

Con respecto a la temporalidad de las expectativas motivacionales, se observa un predominio de catorce profesores (63,6 %) con perspectivas mediatas. La motivación profesional se ve favorecida porque la mayoría de los sujetos se plantean planes y proyectos profesionales a largo plazo. La menor parte, 8 profesores (36,3 %), plantea proyectos a corto plazo.

Con respecto a los indicadores de funcionamiento de la motivación profesional posición activa, reflexión personalizada y esfuerzos volitivos se observa un cambio cualitativo y cuantitativo (Tabla 4).

Tabla 4. Resultados del indicador posición activa al finalizar la aplicación de la estrategia propuesta

Posición activa	Frecuencia	%
Alto	18	81,8
Medio	3	13,6
Bajo	1	4,5
Total	22	100,0

La posición activa tiende a expresarse en un nivel alto, con dieciocho profesores (81,8 %). Esto muestra que al aplicar la estrategia han logrado comprender el nivel de iniciativas que tienen en sus clases, la independencia que debe tener en el ejercicio de su docencia, así como la creatividad que es propia de la actuación en la profesión.

En el indicador del nivel de reflexión se expresa en diecisiete profesores (81,8 %) en un nivel alto, ello indica que son capaces de fundamentar las actividades que realizan en sus clases, el porqué del proceder metodológico que utilizan, que pueden mantener una actitud positiva ante cualquier criterio que se exprese sobre la asignatura y su actuación como profesionales (Tabla 5).

Tabla 5. Resultados del indicador nivel de reflexión al finalizar la aplicación de la estrategia propuesta

Posición activa	Frecuencia	%
Alto	18	81,8
Medio	3	13,6
Bajo	1	4,5
Total	22	100

Los esfuerzos volitivos o persistencia en la actuación tienden a ubicarse en el nivel alto en quince profesores (68,2 %). Es necesario atender el desarrollo de este indicador en el proceso de formación profesional continua. Los profesores, después de aplicada la estrategia, conocen cuáles son los objetivos con respecto a su labor como profesionales y manifiestan que pueden vencer los obstáculos que se les interpongan para mejorar sus clases y poder superarse para cumplir con las metas que se han trazado. Además, reconocen su labor como educadores (Tabla 6).

Tabla 6. Resultados del indicador esfuerzos volitivos o persistencia en la actuación al finalizar la aplicación de la estrategia propuesta

Esfuerzos volitivos	Frecuencia	%
Alto	15	68,2
Medio	5	22,7
Bajo	2	9,1
Total	22	100

En cuanto al indicador de satisfacción, después de aplicada la estrategia se comprobó que trece profesores se sienten satisfechos por la actividad que realizan, tres se encuentran más satisfechos que insatisfechos y seis aún manifiestan una satisfacción contradictoria o no definida, no por aspectos relacionados con las actividades que deben realizar, ni de su superación y atención en cuanto los metodólogos, pero sí por el trabajo que aún no se les reconoce en sus escuelas y las malas condiciones laborales (Tabla 7).

Tabla 7. Resultados del indicador satisfacción al finalizar la aplicación de la estrategia propuesta

Satisfacción	Frecuencia	%
--------------	------------	---

Máxima satisfacción	13	59,1
Más satisfecho que insatisfecho	3	13,6
Contradictorio	6	27,3
Total	22	100

Al aplicar la técnica de Iadov para evaluar el índice de satisfacción grupal, se obtiene un 0,65, lo que significa que, como grupo, la satisfacción tiende hacia el máximo.

Cualitativamente, estos resultados se valoran como buenos. Se puede observar que entre los aspectos que les gusta de la profesión a los profesores destacan enseñar y educar a los niños, impartir clases, participar en competencias, la preferencia de los alumnos por la asignatura, poder superarse tanto en cursos de posgrado como en otras vías como maestrías, la atención que han brindado los metodólogos, el cambio en las preparaciones metodológicas con relación a la orientación, la actualización de los contenidos que se han impartido, así como crear conjuntamente con los alumnos los medios para las clases.

Los aspectos que desagradan a los profesores de Educación Física después de aplicada la estrategia pueden resumirse en las pocas condiciones que tiene para trabajar, la falta de implementos deportivos, y que en las escuelas no los reconocen como profesores.

Es importante señalar que los resultados obtenidos en los indicadores analizados arrojaron diferencias significativas favorables después de aplicada la estrategia. Se constató que las acciones y tareas previstas para la superación, apoyadas en la integración de los cursos de superación, la autosuperación y los talleres metodológicos, permitieron fortalecer la motivación profesional de los licenciados en Cultura Física que se desempeñan en la educación primaria en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana.

CONCLUSIONES

La aplicación del instrumento propuesto facilitó caracterizar la motivación de los licenciados en Cultura Física que se desempeñan como profesores en el municipio Plaza de la Revolución y permitió identificar los indicadores funcionales y de la motivación profesional de la población seleccionada, lo que propició conocer las necesidades y expectativas de estos profesores hacia la labor que desempeñan.

El estudio realizado permitió conocer los problemas fundamentales que presentan los licenciados en Cultura Física. Esto permitió concebir la manera en la que se pudiera proyectar su superación con el objetivo fortalecer la motivación profesional. Se corrobora que un sistema de acciones orientado al fortalecimiento de la preparación metodológica de los profesores de Educación Física favorece el mejoramiento de los indicadores relacionados con el funcionamiento de la motivación profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cañizares, M. (2008). *La Psicología en la actividad física. Su aplicación en la Educación Física, el Deporte, la Recreación y la Rehabilitación*. Editorial Deportes.
2. López, A. (2006). *El proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Física*. Editorial Deportes.
3. López, A., González, V., y Guterman, T. (2005). Motivación profesional y calidad de las clases de Educación Física. Informe final de investigación. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, (82), 1-10. Recuperado el 10 de enero de 2017 de <https://www.efdeportes.com/efd82/gimef.htm>

Conflictos de intereses

El autor declara que no existen conflictos de intereses.

Tablas: 7